

E-COMMERCE SOHASIDAGI XALQARO KOMPANIYALARNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI

Shevchenko I.V.¹, Poddubnaya M.N.²

¹Iqtisodiyot fanlari doktori, professor,
iqtisodiyot fakulteti dekani, Jahon iqtisodiyoti va
menejmenti kafedrası mudiri, Kuban davlat universiteti, Rossiya Federatsiyasi
e-mail: dean@econ.kubsu.ru

²Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent,
Jahon iqtisodiyoti va menejmenti kafedrası,
Kuban davlat universiteti, Rossiya Federatsiyasi
e-mail: 45f54@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255455>

ANNOTATSIYA

Mavzuning dolzarbligi elektron tijorat (e-commerce) sohasida xalqaro kompaniyalar raqobatbardoshligiga raqamli transformatsiyaning ortib borayotgan ta'siri bilan bog'liq. Mualliflar zamonaviy texnologiyalarning xalqaro biznesga ta'sirini ko'rib chiqadi, ularni faoliyatga tatbiq etish bo'yicha muvaffaqiyatli tajribalarni tahlil qiladi va raqamlashtirish bilan bog'liq asosiy chaqiriqlarni aniqlaydi. Maqolada asosiy texnologik yechimlar va ularning savdo operatsiyalari, logistika hamda iste'molchi tajribasiga ta'siri belgilab berilgan. Mualliflarning ta'kidlashicha, raqamli transformatsiya xalqaro biznesning integratsiyalashuviga va global savdoning yangi standartlarini shakllantirishga xizmat qiladi.

KALIT SO'ZLAR

raqamlashtirish, xalqaro biznes, elektron savdo, elektron tijorat, jahon iqtisodiyoti, global savdo.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ E-COMMERCE

Шевченко И.В.¹, Поддубная М.Н.²

¹доктор экономических наук, профессор, декан
экономического факультета, заведующий кафедрой
мировой экономики и менеджмента Кубанского
государственного университета, Российская Федерация
e-mail: dean@econ.kubsu.ru

²кандидат экономических наук, доцент кафедры
мировой экономики и менеджмента Кубанского
государственного университета, Российская Федерация
e-mail: 45f54@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Актуальность темы обусловлена возрастающим влиянием цифровой трансформации на конкурентоспособность международных компаний в сфере e-commerce. Авторы рассматривают влияние современных технологий на международный бизнес, анализируют успешные кейсы их внедрения в деятельность и ключевые вызовы цифровизации. В статье определены основные технологические решения и их влияние на торговые операции, логистику и потребительский опыт. Авторы указывают, что цифровая трансформация способствует интеграции международного

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

цифровизация, международный бизнес, электронная торговля, электронная коммерция, мировая экономика, глобальная торговля.

DIGITAL TRANSFORMATION OF INTERNATIONAL COMPANIES IN THE E-COMMERCE SECTOR

I.V. Shevchenko¹, M.N. Poddubnaya²

¹*Doctor of Economic Sciences, Professor, Dean of the Faculty of Economics, Head of the Department of World Economy and Management, Kuban State University, Russian Federation*
e-mail: dean@econ.kubsu.ru

²*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of World Economy and Management, Kuban State University, Russian Federation*
e-mail: 45f54@mail.ru

ABSTRACT

The relevance of the topic is due to the increasing impact of digital transformation on the competitiveness of international companies in the field of e-commerce. The authors examine the impact of modern technologies on international business, analyze successful cases of their implementation and key challenges of digitalization. The article identifies the main technological solutions and their impact on trading operations, logistics and consumer experience. The authors point out that digital transformation contributes to the integration of international business and the formation of new standards for global trade.

KEYWORDS

digitalization, international business, e-commerce, e-commerce, world economy, global trade

Международный бизнес переживает эпоху кардинальных изменений, обусловленных стремительным развитием цифровых технологий. В условиях жесткой конкуренции цифровая трансформация становится не просто инструментом оптимизации бизнес-процессов, но и критически важным условием для обеспечения устойчивого роста и конкурентоспособности.

Цифровая трансформация представляет собой интеграцию цифровых технологий во все аспекты деятельности компании, что приводит к фундаментальным изменениям в способах работы и предоставления ценности клиентам. [1] В международном бизнесе цифровизация позволяет автоматизировать ключевые процессы, оптимизировать цепочки поставок, повысить прозрачность торговых операций и адаптироваться к изменяющимся условиям глобального рынка.

Особенное влияние цифровизация оказывает на сферу электронной коммерции (e-commerce),

где технологические инновации трансформируют модели потребления, торговые стратегии и операционные процессы.

Электронная коммерция как форма международного бизнеса представляет собой совокупность торговых операций, осуществляемых с помощью электронных средств связи. [2] E-commerce охватывает широкий спектр операций, включая онлайн-продажи, цифровые платежи, управление логистикой и аналитическую обработку данных о потребителях. Благодаря своей гибкости и масштабируемости e-commerce становится ключевым элементом международной торговли, предоставляя компаниям возможность расширять географию продаж и снижать транзакционные издержки.

Мировой рынок электронной коммерции продолжает демонстрировать устойчивый рост, достигнув объема \$6,5 трлн в 2025 году. (рис. 1)

Рисунок 1 – Объем продаж в сфере электронной коммерции во всем мире в 2022–2024 гг. и прогноз на 2025–2027 гг. (в трлн долл. США) [3]

Крупнейшими участниками рынка являются США, Китай и страны Европейского Союза. Аналитики прогнозируют, что к 2027 году объем глобального e-commerce превысит \$7,9 трлн, что обусловлено ростом числа интернет-пользователей, развитием мобильной коммерции и совершенствованием цифровой инфраструктуры. [3]

Электронная коммерция предоставляет участникам глобальных рынков такие конкурентные преимущества как ускорение бизнес-процессов, расширение информационного и логистического охвата

аудитории, снижение издержек, возможность круглосуточных продаж и оформления сделок, быстрый вывод нового товара или услуги на рынок, обеспечение анонимности участников сделки и снижение стоимости конечного продукта. Благодаря низкой стоимости телекоммуникационных услуг и устранению длинных посреднических цепей сектор электронной торговли является одним из наиболее динамично растущих в мире. [2]

Цифровая трансформация в электронной коммерции проявляется в ключевых тенденциях, отображенных на рисунке 2.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ E-COMMERCE				
мобильная коммерция (m-commerce)	искусственный интеллект (AI) и машинное обучение	большие данные (Big Data)	блокчейн-технологии	облачные технологии

Рисунок 2 – Ключевые тенденции цифровой трансформации в электронной коммерции. (составлено автором)

Рост использования мобильных устройств для совершения покупок обуславливает необходимость адаптации цифровых платформ под мобильные приложения и оптимизированные версии веб-сайтов. Интеграция технологий искусственного интеллекта способствует персонализации потребительского опыта, совершенствованию системы рекомендаций и повышению эффективности управления цепочками поставок. Применение методов анализа больших данных позволяет компаниям выявлять закономерности потребительского поведения и прогнозировать изменения рыночных трендов. Блокчейн-технологии делают международные транзакции прозрачнее и безопаснее, а облачные сервисы обеспечивают бесперебойный доступ к данным и инструментам. Однако успешность цифровой

трансформации бизнеса зависит не только от технологий, но и от стратегического видения компании, её готовности к изменениям, инвестиций в обучение сотрудников и способности адаптировать бизнес-модель к новым условиям.

Для достижения реального эффекта от цифровизации руководство должно чётко понимать её цели, активно поддерживать инновации и создавать среду, способствующую внедрению новых решений. Важную роль играет модернизация IT-инфраструктуры, но её эффективность во многом определяется уровнем подготовки персонала и тем, насколько органично технологии интегрируются в существующие бизнес-процессы.

Ярким примером успешной цифровой трансформации в электронной коммерции можно

назвать Amazon. Внедрение Amazon Prime в 2005 году задало новый стандарт клиентского опыта: быстрая доставка, доступ к стриминговым сервисам и эксклюзивные скидки повысили лояльность покупателей и изменили ожидания рынка. Дальнейший рост компании сопровождался масштабными инвестициями в искусственный интеллект, облачные вычисления и голосовые технологии. В 2023 году расходы Amazon на IT-инфраструктуру составили \$75,9 млрд, что позволило компании сохранять лидерство в e-commerce и формировать новые технологические тренды.

Alibaba использует другой подход. В отличие от западных компаний, делающих ставку на логистику и удобство для конечного пользователя, китайский гигант строит единую цифровую экосистему. Взаимодействие между Taobao (C2C), Tmall (B2C) и Alipay создаёт мощную платформу для бизнеса, облегчая работу малых предпринимателей и привлекая крупных производителей. Интеграция с Alipay не только повышает безопасность транзакций, но и снижает барьеры для международной торговли.

Несмотря на очевидные преимущества цифровизации, компании сталкиваются с рядом вызовов. Одним из ключевых препятствий является сопротивление изменениям, поскольку сотрудники могут опасаться новых технологий или не осознавать их ценность. Кроме того, увеличение объемов данных приводит к росту рисков кибератак, требующих совершенствования мер безопасности. Существенное влияние оказывают и различия в законодательном регулировании цифровой коммерции, создающие дополнительные барьеры для международных компаний. Технологические ограничения, связанные с необходимостью модернизации инфраструктуры, требуют значительных инвестиций, что становится еще одним вызовом для бизнеса. Успешное преодоление этих препятствий требует комплексного подхода, включающего обучение сотрудников, внедрение современных систем кибербезопасности, адаптацию бизнес-моделей и активное взаимодействие с регуляторными органами.

Рассматривая тему глубже, можно заметить, что цифровая трансформация в разных странах сталкивается с уникальными вызовами. В Китае, например, одной из проблем остаётся языковой барьер: пользователи Alibaba, говорящие на десятках языков, сталкиваются с неточностями перевода и сложностями в коммуникации. Одним из перспективных направлений решения данной проблемы является внедрение алгоритмов искусственного интеллекта,

использующих обработку естественного языка (NLP) для анализа контекста диалогов и повышения точности перевода. Это позволит снизить барьеры для международной торговли и повысить эффективность транзакционных процессов в рамках глобальных торговых платформ.

В развитых странах, таких как США, основной вызов — высокая стоимость рабочей силы. Компании e-commerce сектора активно инвестируют в автоматизацию: роботизированные склады, сортировочные центры, доставку с помощью дронов. Однако даже такие технологии сталкиваются с ограничениями. Например, проект Amazon по доставке дронами требует дальнейших доработок. Одним из перспективных направлений оптимизации логистических процессов может стать гибридная модель доставки, в рамках которой дроны осуществляют финальный этап транспортировки («последнюю милю»), а перемещение товаров на дальние расстояния обеспечивают мобильные логистические центры на базе электромобилей. Подобный подход способствует повышению операционной эффективности, сокращению логистических издержек и снижению углеродного следа, что соответствует современным требованиям устойчивого развития.

Цифровая трансформация оказывает значительное влияние на международную электронную торговлю, создавая новые возможности для роста и конкурентоспособности бизнеса. Однако темпы цифровизации и стратегические приоритеты различаются в зависимости от уровня экономического развития стран, что требует адаптации технологий к региональным условиям и специфике рынка. В развивающихся странах ключевым вызовом остается преодоление языковых барьеров и повышение доступности информации для всех участников рынка, что возможно благодаря внедрению передовых AI-технологий. В развитых странах, напротив, основной задачей становится снижение затрат на рабочую силу и оптимизация логистических процессов посредством автоматизации и использования автономных систем. Таким образом, будущее e-commerce определяется способностью компаний адаптироваться к специфическим вызовам в различных регионах и внедрять инновационные решения, способствующие устойчивому развитию цифровой торговли.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Болотина, А. С. Анализ влияния цифровой трансформации на традиционные бизнес-модели / А. С. Болотина. // Молодой ученый. — 2023. — № 45 (492). — С. 149-152.
2. Пламядяла А. П. Электронная торговля как форма международного бизнеса: российская и зарубежная практика // Экономика и бизнес: теория и практика. 2021. №6-2.
3. <https://www.forbes.com/advisor/business/ecommerce-statistics/>
4. Д. А. Чернышов, А. Ю. Анисимов Специфика цифровой трансформации организаций сегмента e-commerce // ЕГИ. 2024. №2 (52).
5. Д. А. Чернышов, А. Ю. Анисимов Анализ мирового опыта проведения цифровой трансформации организаций сегмента e-commerce // Друкеровский вестник. — 2024. — №6.
6. D. A. Chernyshov, And Y. Anisimov Analysis of the global experience of digital transformation of e-commerce segment organizations // Drucker's Bulletin. — 2024. — №6.

